

YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH

ELBOBOYEV YASHIN KOMIL O'G'LI

Nizomiy nomidagi TDPU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843819>

Annotatsiya: Maqola Vatanimizning asosiy kuchi, tarakkiyotimizning asosiy ustuni bulgan Yoshlarimizning xarbiy vatanparvarlik ruxida tarbiyalash jarayoni va xarbiy vatanparvarlik tarbiyalashda asosiy ustuvor vazifalarini urganishga baFishlangan. Shu bilan birga yoshlarni xarbiy vatanparvarlik tarbiyalash tizimi xamda bugungi kunda xarbiy vatanparvarlik tarbiyalashda tuskinlik kiladigan ayrim muommolar bilan xam tanishtirib utamiz.

Kalit suzlar: Vatan, Vatanparvar, tarbiya, harbiy, konsepsiya, faxriy, xizmatchi, merganlik

Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса воспитания нашей молодежи в духе военного патриотизма, который является главной силой нашей страны, главной опорой нашего развития, а также основных приоритетных задач в воспитании военного патриотизма. . Одновременно мы познакомим молодежь с системой воспитания военного патриотизма и некоторыми проблемами, которые возникают в воспитании военного патриотизма сегодня.

Ключевые слова: Родина, Патриот, образование, армия, концепция, ветеран, служащий, стрелковая стрельба.

Mamlakatimiz kelajagini belgilashda shijoatli, qat'iy, maqsadni aniq qo'yib, shu asosda harakat qilayotgan yoshlarning o'rni katta. Kelajak egalarining barkamol bo'lib voyaga yetishi, ilmu fan, zamonaviy texnika va texnologiyalarni puxta egallashi, davr talablari asosida ta'lim va tarbiya olishi, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishi uchun yetarlicha sharoitlar muhayyo etilyapti.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga doir ishlar samaradorligini oshirish va faollashtirish, bu boradagi ta'lim-tarbiyaviy ishlarga mamlakatimiz fuqarolarini, davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarini hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini yanada faol jalb etish va yoshlar ongiga vatanparvarlik, mardlik tuyg'ularini singdirish maqsadida 2018 yilning 23 fevral kunidagi 140-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi kuchga kiritildi. Zero bugungi globalashuv sharoitda inson ongi va qalbini zabt etish uchun kurashlar keskin tus olayotgan bir davrda xalqaro maydonda yoshlarni har qanday xavf va tahdidlardan asrash, ularning mustaqil fikri, e'tiqodini va qat'iy hayotiy pozitsiyasini shakllantirish eng muhim va kechiktirib bo'lmas vazifalardan bir bo'lmoqda. Darhaqiqat, vatanparvarlik yoshlarda fuqarolik burchi, shaxsiy mas'uliyat hissi, Vatan taqdiriga daxldorlik tuyg'usini, faol hayotiy pozitsiya va qat'iy e'tiqodini, kasbiy mahoratini shakllantiradigan qudratli vositadir. Bundan unumli foydalangan holda yoshlarimizda yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish, Ona-yurt taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlash, ularni o'z kasbiga sadoqatli va har tomonlama yetuk kadrlar etib tarbiyalash bo'yicha aniq chora-tadbirlar ko'rishimizni taqozo qilmoqda.

Yoshlarni xarbiy vatanparlik ruxida tarbiyalash usib kelayotgan yosh avlodning millati, tili, kasbi va ishtimoiy kelib chikishidan kat'iy nazar Vatanga bulgan sadokatini shakllantirish, fukarolik burchlarini va konstitutsiyaviy majburiyatlarni bajarishga, jamiyat va davlatimizning manfaatlarini ximoya kilishga kodir shaxslar etib tarbiyalashga yunaltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va tashkilotlarning kup boskichli, tizimli, maksadli va muvofiklashtirilgan faoliyatiga aytiladi. Yoshlarni xarbiy vatanparlik ruxida tarbiyalashda ta'lim muassasalarining faoliyati asosiy rol uynaydi. Sababi yoshlarning asosiy vakti ta'lim muassasida ta'lim -tarbiya olishga karatilgan bulib, maktabgacha ta'lim, umumiy urta ta'lim maktablari, urta maxsus, kasb-xunar ta'limi va oliy ta'lim muassasalarida beriladi.

Yoshlarni xarbiy-vatanparvarlik ruxida tarbiyalash buyicha mamlakatimizda xam bir kancha ishlar amalga oshirilib kelinmokda. Sababi yoshlarni xarbiy vatanparvarlik ruxida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yunalishlaridan biridir. X,ozirgi murakkab globallashuv davrida, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan sharoitda yoshlarni xarbiy-vatanparvarlik ruxida tarbiyalash bilan boFlik dolzarb vazifalar va ularni xal yetish yullari, davlat va nodavlat notijorat tashkilotlari, oila, maxalla, ta'lim-tarbiya institutlarining bu boradagi roli va axamiyatini, o'zaro xamkorligini milliy va xalkaro xukukiy normalarni xisobga olgan xolda belgilab beradi.

Kuyidagilar yoshlarni xarbiy-vatanparvarlik ruxida tarbiyalashning asosiy vazifalari xisoblanadi:

- yoshlarni milliy goya va Vatanga sadokat ruxida tarbiyalash, ularning kalbi va ongiga Vatan ximoyasi sharaflil va mukaddas burch yekanini chukur singdirish;

- kadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustakilligi va ravnaki yulida fidokorona kurashgan milliy kaxramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bulish tuYFusini shakllantirish, milliy armiyamizning kudrati va saloxiyatiga bulgan ishonchni kuchaytirish;

- milliy armiyamizga jismonan bakuvvat va ma'nau yetuk yoshlar zarurligi, xarbiy xizmat xar bir Uzbekistan fukarosi uchun mukaddas burch yekani xakidagi tushunchani xamda bu boradagi nazariy-amaliy kunikmalarni mustaxkamlash;

- yoshlarda yon-atrofimiz va jaxonda ruy berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chikkan xolda yondashish kunikmalarini, turli ichki va tashki taxdidlarga karshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

- xar kandy murakkab vaziyatlarda tezkor va mustakil karor kabul kilish, zamonaviy xarbiy-texnika vositalaridan samarali foydalanish malakasiga yega yoshlarni tarbiyalash;

- Uzbekiston manfaatlarini nafakat xarbiy soxada, balki xayotning barcha jabxalarida ximoya kilishga tayyor turish, yurt uchun fidoyi bulish — bu bugungi

kun talabi yekanini xayotiy misollar va ta'sirchan vositalar orkali yoshlar ongiga singdirib borish.

"Yoshlarni xarbiy-vatanparvarlik ruxida tarbiyalash konsepsiyasi"da belgilangan vazifalardan kelib chikkan xolda oliy ta'lim muassasasi talabalarini xarbiy vatanparvarlik ruxida tarbiyalash buyicha kuyidagi vazifalarni amalga oshirish maksadga muvofik deb uylayman:

Birinchidan mamlakatimizda Kurolli Kuchlar soxasida amalga oshirilayotgan isloxotlarning mazmun-moxiyatini tarFib kilish va talabalar orasida xarbiylik kasbiga xurmat va ye'tiborni yanada kuchaytirish maksadida "ma'naviyat soatlari"da Uzbekiston Respublikasi Kurolli Kuchlariga oid, xarbiy kasb va xarbiylar xayotiga oid mavzularda mashFulotlarni tizimli tashkil etish;

Ikkinchidan 14 yanvar "Vatan Fimoyachilari kuni" munosabati bilan boy xayotiy tajribaga yega bulgan xarbiy xizmatchilar va Kurolli Kuchlar faxriylari, ilm-fan, madaniyat va sport soxalarida, turli musobaka va tanlovlarda FOliblikni kulga kiritgan xarbiy xizmatchilar xamda urush katnashchilari, boshka jangovar xarakatlar katnashchilari ishtirokida talaba yoshlar bilan rejali uchrashuvlar, davra suxbatlari, turli vektorinalar tashkil kilish, muddatli va kontrakt asosida xarbiy xizmatni utayotgan xarbiy xizmatchilar va talaba yoshlar urtasida xarbiy sport musobakalarini tashkillashtirib borish, xarbiy soxaga oid mavzularda insholar tanlovi, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish;

Uchinchidan 9 may "Xotira va kadrlash kuni" munosabati bilan Ikkinchi jaxon urushi va front orti mexnat faxriylari, mustakillik yillarida xizmat burchini bajarish choFida xalok bulgan xarbiy xizmatchilar va xukukni muxofaza kilish organlari xodimlari kursatgan matonat, mardlik va jasoratning axamiyatini talaba yoshlar orasida tushuntirish, tarFib va tashvik kilish buyicha madaniy-ma'rifiy va vatanparvarlik yunalishidagi tadbirlar utkazilishini tashkil kilish, ushbu toifadagi shaxslarni kutlash, xolidan xabar olish maksadida ularning yashash joyiga raxbarlar ishtirokida talaba yoshlarning tashrifini tashkil etish;

Turtinchidan ta'lim muassasalarida xarbiy sportga oid tugaraklarni tashkil etish, jumladan "Kul jangi", "Yozgi biatlon", "Merganlik" kabi sport turlaridan tugaraklar ochish va talaba yoshlarni katnashishini ta'minlash;

Beshinchidan ta'lim muassasasiga yaqin bulgan Uzbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi xarbiy kislari bilan xamkorlik alokalarini tashkil etish, vatanparvarlik tarbiyasiga doir xamkorlik rejasini ishlab chikish va amalda kullash;

Oltinchidan ta'lim muassasida utkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda Kurolli Kuchlarning xarbiy xizmatchilarini ishtirokini ta'minlash va xarbiy xizmatchilar bilan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish borasida tajriba almashinish.

Yoshlarni xarbiy-vatanparvarlik ruxida tarbiyalashda ta'lim muassasalarining urni nixoyatda katta bulib, ta'lim muassasasida ta'lim berish bilan birga tarbiyaviy ishlar birgalikda amalga oshiriladi. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining xarbiy vatanparvarlik ruxida tarbiyalashda ta'lim muassasasida utkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy tadbirlar, xarbiy xizmatchilar bilan xamkorlikda tashkil etiladigan tadbirlar orkali olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xodjaev B.X. Umumta'lim maktabi o'quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minot vositasida rivojlantirish: pedagogika fanlari bo'yicha fan doktori. ...diss. – T., 2016. – 243 b. B.78.

2. Tursunov Sh.R Talabalarda vatanparvarlik ruhini shakllantirishda innavatsion yondashuvlar: falsafa fanlari doktori Phd diss. –T-2023

3. Zokirov, U. M. (2020). Erkin kurashchilarning umumiy va maxcuc jismoniy tayyorgarliklarini takomillashtirish ucullari. Academic Research in Educational Sciences, 1 (2), 306-314

4. Abdulaxatov, A. R., & Sulonov, A. I. (2020). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy-madaniy munosabatlarni shakllantirish (kurash misolida). Maktab va hayot, 3(151), 20-21.